

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАГНИТОМАРКИРОВАННЫХ КЛЕТОК С УЧЕТОМ ПЕРЕМЕННОГО РАССТОЯНИЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЁНКИ С ПОЛОСОВОЙ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ДО ЦЕНТРА КЛЕТКИ

© 2025. А. А. Губарев, Ю. А. Легенький, А. Е. Ненашев

Численно исследовано движение магнитомаркированных клеток над поверхностью феррит-гранатовой пленки под действием внешнего пространственно однородного магнитного поля с временной зависимостью в виде знакопеременного меандра. В модели данной работы расстояние от центра клетки до поверхности плёнки является переменной величиной, значение которой находится при решении системы дифференциальных уравнений. Изученная модель приводит к тем же результатам, что и модель с фиксированной высотой центра клетки над пленкой. Отличие первой от второй состоит в более низких значениях частоты, при которой достигается максимум зависимости средней скорости движения от частоты, максимальной частоты (v_{\max}), при которой еще происходит перемещение клетки через множество границ доменов, а также в более быстром убывании средней скорости с частотой вблизи v_{\max} .

Ключевые слова: магнитомаркированные клетки, градиентные магнитные поля, феррит-гранатовые плёнки, полосовая доменная структура, знакопеременный меандр, средняя скорость движения клеток.

Введение. Перемещение парамагнитных микрочастиц и, в частности, магнитомаркированных биологических клеток при помощи градиентных магнитных полей является актуальной проблемой, решение которой востребовано для областей, в которых необходима сепарация микрочастиц и клеток по их свойствам [1], локализация микрообъектов в заданных областях пространства, направленная доставка лекарств [2, 3]. Так как в экспериментальных исследованиях, использующих для организации движения парамагнитных микрочастиц, магнитный рельеф, создаваемый доменными структурами феррит-гранатовых пленок, прилипание клеток и микрочастиц к поверхности пленок предотвращается добавлением поверхностно активных веществ, то расстояние, на котором клетка движется над пленкой является неизвестным параметром. В работах [4–8] для расчёта движения парамагнитных частиц и клеток над пленкой с полосовой доменной структурой (ПДС) используются модели, в которых расстояние от плёнки до центра частицы является зафиксированным. Целью этой работы было оценить влияние изменения высоты центра магнитомаркированной (ММ) клетки от плёнки на динамику движения клеток.

Основная часть. Рассматривается полосовая доменная структура с периодом λ . При изменении малой, по сравнению с намагниченностью доменов (\mathbf{M}), внешней напряженности магнитного поля период λ изменяется слабо. В этой работе (вслед за [4]) мы полагаем её постоянной. Выберем систему координат так, чтобы плоскость XU совпадала с поверхностью плёнки, ось Z была направлена перпендикулярно пленке, а ось Y была направлена вдоль доменов. Вдоль оси Y домены неограниченны, а вдоль оси X домен изменяется от $-L_x$ до L_x . L_x зависит от внешнего поля. Выражения для напряженности, создаваемые доменом, находятся устремлением L_y к бесконечности. Детали вычисления магнитной напряженности приведены в [7]. На рис. 1 показана выбранная система координат.

Рис. 1. Система координат

Внешнее поле, если в тексте отдельно не указано, задавалось в виде

$$\mathbf{H}^e = H_0^e (\text{sgn}(\sin 2\pi\nu t), 0, \text{sgn}(\sin 2\pi\nu t)). \quad (1)$$

Здесь H_0^e — постоянная, t — время,

$$\text{sgn } x = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases} \quad \text{Выражению (1) соответствует}$$

три значения компонент напряженности: $H_x^e = H_z^e = 0$, $H_x^e = H_z^e = H_0^e$ (которое на рис. обозначается через $H_z^e \uparrow$) и $H_x^e = H_z^e = -H_0^e$ (которое на рис. обозначается через $H_z^e \downarrow$).

Магнитная напряженность над пленкой полагалась равной сумме магнитной напряженности ПДС и напряженности внешнего поля.

Для предотвращения прилипания частиц к поверхности феррит-гранатовой пленки в среду с ММ клетками вводится поверхностно активное вещество, которое покрывает тонким отталкивающим слоем поверхность клеток и феррит-гранатовой пленки. Со стороны магнитного поля на движущуюся клетку действует сила, в которой присутствует вертикальная составляющая, направленная к плёнке. Другими силами, действующими вдоль нормали к плёнке (вдоль оси Z) помимо магнитной силы являются сила тяжести, сила Архимеда и сила взаимодействия поверхности плёнки с клеткой.

Таким образом, уравнения, описывающие движение частицы, имеют вид

$$\dot{x} = v_x, \quad m\dot{v}_x = F_x^m - 6\pi R\mu v_x, \quad \dot{z} = v_z, \quad m\dot{v}_z = F_z^m + g(\rho_f - \rho_c)V + F_s. \quad (2)$$

Здесь v_x , v_z — проекции скорости клетки на ось X и Z , $6\pi R\mu v_x$ — сопротивление среды по закону Стокса (μ — динамическая вязкость среды с клетками); R — радиус клетки, $\mathbf{F}^{(m)}$ — сила, действующая на клетку со стороны магнитного поля; F_s — сила, действующая со стороны поверхности пленки на клетку. В моделях работ [6, 7, 8] высота центра клетки над поверхностью пленки полагалась фиксированной $z = R + \Delta z$, где Δz — высота нижней части клетки над поверхностью плёнки. При таком предположении система (2) сводится к системе двух уравнений $\dot{x} = v_x$, $m\dot{v}_x = F_x^m - 6\pi R\mu v_x$.

При приближении клетки к поверхности пленки происходит перекрытие диффузионных слоёв клетки и пленки, что приводит к возникновению расклинивающего давления. Если учитывать во взаимодействии пленки и клетки только расклинивающее давление, то F_s имеет форму близкую к

$$F_s = f(e^{-\kappa z}).$$

Здесь f — достаточно слабо изменяющаяся функция, κ — обратная дебаевская длина, характеризующая эффективность экранирования поля поверхности диффузными ионами [9],

$$\kappa = \sqrt{\frac{4\pi e^2}{\epsilon\theta} \sum_i z_i^2 n_i},$$

где ε — диэлектрическая проницаемость, z_i , n_i — заряд и концентрация иона типа i . Поскольку заряд клетки, поверхности, электрические потенциалы, заряды ионов и их концентрация не известны, в качестве F_s в данном исследовании использовалось выражение

$$F_s = Ae^{-\kappa(z-R)}, \quad (3)$$

где значение постоянной A бралось таким, чтобы вертикальная компонента суммарной силы на поверхности пленки была равна нулю, а константе κ предавалось несколько значений.

Считая, что поле слабо изменяется в пределах парамагнитной клетки и градиент можно взять в средней точке сферической клетки, для выражения силы, действующей со стороны магнитного поля на ММ клетку, получим

$$\mathbf{F}^m = \frac{\mu_0 \chi V}{2} \nabla H^2. \quad (4)$$

На рис. 2 приведены зависимости компонент \mathbf{F}^m . В диапазоне значений параметров, уместном для данной физической системы, инерционными членами в уравнениях можно пренебречь. Тогда в соответствии с рис. 2, а при фиксированной высоте центра клетки возможно при достаточно малых значениях частоты внешнего поля ν движение клетки через множество границ доменов. Действительно, пусть в начальный момент времени клетка имеет координату x левее нуля $F_x^m(H_0^e \uparrow)$, например равную 10 мкм. Тогда она под действием компоненты силы $F_x^m(H_0^e \uparrow)$ будет стремиться к точке A_1 .

Рис. 2. Зависимости компонент магнитной силы от координаты x для фиксированной высоты центра клетки $z = R$: (а) нормированное на максимальное значение F_x^m ; (б) — F_z^m . Вертикальные линии на рис. (б) — границы доменов при нулевом значении напряженности внешнего поля

Если до момента времени изменения значения H_z^e (переключения управляющего поля) $t_1 = \frac{1}{2\nu}$ клетка попадет в окрестность точки A_1 , где $F_x^m(H_z^e \downarrow) > 0$ (находится правее точки C_1), то после переключения поля она под действием $F_x^m(H_z^e \downarrow)$ продолжит движение вправо (к точке A_2). Если клетка не достигнет окрестности, в которой после

переключения поля значение $F_x^m(H_z^e \downarrow)$ будет положительным (т.е. не пройдёт точку C_1), то направление движения клетки изменится на противоположное. Аналогично, если до следующего момента переключения управляющего поля $t_2 = \frac{1}{v}$, клетка попадет в окрестность точки A_2 , где $F_x^m(H_0^e \uparrow) > 0$ (будет располагаться правее точки C_2), то после переключения она продолжит движение вправо. Если она не достигнет указанной окрестности, то направлении движения изменится на противоположное (клетка начнёт двигаться в направлении точки A_1).

В соответствии с рис. 2, б F_z^m достигает максимального по модулю значения на полупериоде ПДС. Указанное выше значение константы A в выражении для F_z (3) находилось по формуле

$$A = -\min\left(\frac{\mu_0 \chi V}{2} \frac{\partial H^2}{\partial z} \Big|_{z=R}\right) + (\rho_{\text{cell}} - \rho_f) g V.$$

Моделирование выполнялось для значений параметров: $h = 6,8$ мкм; $\lambda = 14$ мкм; диаметр клетки $D_{\text{cell}} = 5$ мкм; плотность магнитомаркированной клетки $\rho_{\text{cell}} = 1,1 \cdot 10^3$ кг/м³; плотность среды $\rho_f = 1,0 \cdot 10^3$ кг/м³; $\mu = 1004 \cdot 10^{-6}$ Па·с; $M = 20530,9$ А/м; $H_{x0}^e = 2387,3$ А/м. Для указанных значений параметров значение $A = 5,303 \times 10^{-12}$.

При $z - R = \kappa^{-1}$ отталкивание клетки от поверхности плёнки в e раз меньше отталкивания при $z = R$, т.е. κ^{-1} можно считать характерным расстоянием отталкивания. С увеличением этого расстояния растёт величина колебаний координаты z клетки, убывает средняя скорость и максимальная частота, при которой движение через множество границ доменов сменяется на колебания в пределах одного домена (v_{max}). Отметим, что рис. 3, б показывает, что в силу слабой зависимости F_z^m от z проверка возможности движения через множество границ доменов может быть выполнена, при помощи построения F_z^m для фиксированного z (как это делалось построением рис. 2, а).

Рис. 3. Траектория (а) и зависимости $x(t)$ (б) для двух значений κ^{-1}

Максимальное значение частоты и средние скорости клетки (при частотах меньше максимальной) при $\kappa^{-1} = 1$ мкм, значительно меньше наблюдаемых в эксперименте [6]. Поэтому дальнейшее моделирование выполнялось для $\kappa^{-1} = 0.1$ мкм.

Как и в случае модели с фиксированной высотой клетки над плёнкой задание сдвига фаз между H_x^e и H_z^e на величину π приводит к движению справа налево через множество границ доменов. На рис. 4 приведена нормированная зависимость зависимости $x(t)$ для различных частот внешнего поля ν для напряженности внешнего поля вида

$$\mathbf{H}^e = H_0^e (\text{sgn}(\sin 2\pi\nu t), 0, \text{sgn}(\sin 2\pi\nu t + \pi)).$$

Зависимость средней скорости от частоты модели с переменной высотой центра клетки, в целом, подобна зависимости в модели с постоянной высотой z , рис. 5. Отличие состоит в более быстром убывании средней скорости вблизи ν_{\max} . На участке от нуля до частоты, соответствующей максимуму средней скорости, средняя скорость очень точно, ожидаемо аппроксимируется зависимостью $\langle v_x \rangle = \lambda\nu$.

Результаты, приведенные на рис. 5, получены для одной начальной точки. Выбирался достаточно большой промежуток времени для того, чтобы начальный участок не оказывал существенного значения на среднее значение.

Рис. 4. Зависимости $x(t)$ для разных частот ν

Рис. 5. Зависимость средней скорости от частоты

На рис. 6 и 7 приведены зависимости $x(t)$ от значения начальной координаты x_0 для трех частот: достаточно низкой (0,5 Гц), частоты максимальной средней скорости (1.56 Гц) и частоты на участке убывания средней скорости от частоты (2 Гц).

При низких частотах наблюдается *синхронный* режим. До изменения значения H_z^e клетка очень близко подходит к очередному нулю F_x^m . На рис. 6 фигурной скобкой указан промежуток значений x_0 , такой, что зависимости $x(t)$ с x_0 из этого промежутка после промежутка времени $T = 1/\nu$ практически сливаются. Ширина указанного промежутка равна λ . Периодичность ПДС, а с ней и \mathbf{F} приводит к тому, что остальные $x(t)$ могут быть получены сдвигом приведенных на рис. 6 вниз или вверх на λ . Для удобства на оси ординат рис. 6 точками указаны нули F_x^m , которые указаны теми же буквами на графике зависимости $F_x^m(x)$ во вставке.

С увеличением частоты уменьшается ширина указанного промежутка, см. рис. 7, а, зависимости $x(t)$ с начальными значениями, лежащими немного ниже этого промежутка, в некоторые моменты времени испытывают убывание (происходит изменение направления движения), что приводит к тому, что такие $x(t)$ со временем начинают сближаться с зависимостями $x(t)$ с x_0 из промежутка расположенного ниже на λ . Моделирование показывает, что ширина диапазона x_0 для которых $x(t)$ имеет участок убывания, мала по сравнению с шириной диапазона x_0 для которых $x(t)$ всюду возрастают.

Рис. 6. Зависимость $x(t)$ от значения x_0 для низкой частоты ($\nu = 0,5$ Гц). Во вставке приведена зависимость $F_x^m(x)$ для случая $\Delta z = 0,1$ мкм

Рис. 7. Зависимости $x(t)$ от x_0 для промежуточных и высоких частот: (а) — 1,56 Гц; (б) — 2 Гц. Горизонтальные толстые линии на оси ординат показывают границы доменов. На рис. (а) слева от оси ординат указаны направления намагниченности соответствующих доменов

На участке убывания средней скорости от частоты для любых начальных значений x_0 зависимости $x(t)$ имеют участки убывания, рис. 7, б. Это *асинхронный* режим. За время до переключения клетка не успевает достичь очередной окрестности нуля F , после попадания в которую движение продолжится вправо. Качественно такие же зависимости от начального значения x_0 наблюдаются и в случае модели с фиксированной высотой центра клетки над поверхностью плёнки [10].

Выводы. Изученная модель с переменной высотой центра клетки над пленкой приводит к тем же результатам, что и модель с фиксированной высотой центра клетки над пленкой. Отличие первой от второй состоит в более низких значениях v_c (частоты, при которой достигается максимум зависимости средней скорости от частоты), v_{\max} (максимальной частоты, при которой еще происходит перемещение ММ клетки через множество границ доменов), а также в более быстром убывании средней скорости с частотой вблизи v_{\max} .

Работа выполнена в рамках государственного задания (номер госрегистрации 124012400345-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Enhancing Magnetic Micro- and Nanoparticle Separation with a Cost-Effective Microfluidic Device Fabricated by Laser Ablation of PMMA / C.F. Rodríguez, P. Guzmán-Sastoque, C. Muñoz-Camargo et al. // *Micromachines* (Basel). – 2024. – Vol. 15, No 8. – P. 1057. – DOI: 10.3390/mi15081057.
2. Scalable high-throughput microfluidic separation of magnetic microparticles / H. Gu, Y. Chen, A. Lüders et al. // *Device*. – 2024. – Vol. 2, No. 7. – P. 100403 (12 p). – DOI: 10.1016/j.device.2024.100403.
3. Spatial manipulation of particles and cells at micro- and nanoscale via magnetic forces / L.V. Panina, A. Gurevich, A. Beklemisheva, et al. // *Cells*. – 2022. – Vol. 11. – P. 950 (23 p).
4. Stoop R.L. Enhancing nanoparticle diffusion on a unidirectional domain wall magnetic ratchet / R.L. Stoop, A.V. Straube, P. Tierno // *Nano Lett.* – 2019. – Vol. 19. – P. 433–440.
5. Hydrodynamic synchronization and clustering in ratcheting colloidal matter. / Leyva, R.L. Stoop, I. Pagonabarraga, P. Tierno // *Science Advances*. – 2022 – Vol. 8. — P. eabo4546 (8 p). – DOI: 10.1126/sciadv.abo454.
6. Straube A., Synchronous vs. Asynchronous Transport of a Paramagnetic Particle in a Modulated Ratchet Potential / A. Straube, P. Tierno // *Europhys. Lett.* – 2013. – V. 103. – P. 28001 (6 p).
7. Губарев А.А. Численное моделирование перемещения парамагнитных частиц над полосовой структурой магнитных доменов / А.А. Губарев, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // *Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки*. – 2023. – № 4. – С. 39–49. – EDN: ZSDBHM.
8. Движение магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой. Эксперимент и моделирование / А.А. Губарев, В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // *Вестник Донецкого национального университета, Серия А: Естественные науки*. – 2024. – № 3. – С. 57–64. – DOI: 10.5281/zenodo.13746596. – EDN: GGLHPK.
9. Дерягин Б.В. Поверхностные силы / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. – М.: Наука, 1985. – 399 с.
10. Губарев А.А. Влияние формы зависимости от времени напряженности внешнего поля на движение магнитомаркированных клеток над поверхностью пленки с полосовой доменной структурой / А.А. Губарев, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // *Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Матер. IX Междунар. научн. конф. (Донецк, 15–17 октября 2024 г.)*. – Том 3: Биологические и медицинские науки, экология. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 15–17.

Поступила в редакцию 03.02.2025 г.

MODELING THE MOVEMENT OF MAGNETIC MARKED CELLS TAKING INTO ACCOUNT THE VARIABLE DISTANCE FROM THE SURFACE OF A FILM WITH A STRIP DOMAIN STRUCTURE TO THE CELL CENTER

A. A. Gubarev, Yu. A. Legenkiy, A. E. Nenashev

The motion of magnetically marked cells above the surface of a ferrite-garnet film under the action of an external spatially uniform magnetic field with a time dependence in the form of an alternating meander is numerically investigated. In the model of this work, the distance from the cell center to the film surface is a variable quantity, the value of which is found by solving a system of differential equations. In general, such a model leads to the same results as the model with a fixed height of the cell center above the film. The difference between the first and the second is in the lower values of the frequency at which the maximum dependence of the average velocity on the frequency is achieved, the maximum frequency (v_{\max}), at which the cell still moves through many domain boundaries, and in a more rapid decrease in the average velocity with frequency near v_{\max} .

Keywords. magnetically labeled cells, gradient magnetic fields, ferrite-garnet films, stripe domain structure, alternating meander, average speed of cell movement.

Губарев Андрей Анатольевич
Старший научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: Gubarev_A_A_@mail.ru
ORCID: 0009-0008-1388-4753

Gubarev Andrey Anatolievich
Senior Researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0008-1388-4753

Легенький Юрий Анатольевич
Старший научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0009-0007-7571-8091

Legenkiy Yuri Anatolevich
Senior Researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0007-7571-8091

Ненашев Андрей Евгеньевич
студент магистратуры,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Nenashev Andrey Evgenievich
Master's degree student,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.